

al timpului său, mulat după exigențele vremii și după stadiul la care ajunsese cercetarea etnomuzicologică la acel moment dat. Mai este el astăzi un proiect racordat la context social, istoric și ideologic actual, mai are el aceeași miză pe care a avut-o în 1968, atunci când a fost demarat? Finalizarea lui ar fi, fără îndoială, o realizare majoră, o încununare a eforturilor depuse de generațiile anterioare, ar oferi etnomuzicologiei românești un instrument de lucru extrem de important și ar încheia o etapă de cercetare poate prea mult prelungită. Însă, deocamdată, lipsește perspectiva definitivării acestui proiect, lipsesc propunerile de înglobare a metodelor tipologice descrise anterior într-un sistem unitar capabil să acopere toate genurile de pe întreg teritoriul țării. Ne putem întreba dacă acest impas semnalizează faptul că etnomuzicologia românească își caută (sau se îndreaptă deja) spre alte perspective, sau că, dimpotrivă, ne aflăm doar într-un moment de respiro, după a cărui consumare traseul abrupt al clasificărilor tipologice va fi reluat cu o reînnoită energie.

Theodor Constantiniu

Cercetător științific gr. III, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”

theodor.constantiniu@academia-cj.ro

Sabrina Tosi Cambini, *Altri confini. Storia, mobilità e migrazioni di una rete di famiglie rudari tra la Romania e l'Italia*, Milano-Udine, Mimesis, 2021, 274 p.

Până nu demult un subiect exotic, studiul populațiilor de rudari a devenit în ultimele două decenii un domeniu de cercetare academică riguros și adecvat la realitatea din teren. Exotismul care a marcat percepția timpurie a populațiilor de rudari era justificat de însăși stilul lor de viață, de obiceiurile și folclorul aparte, de aria mare de răspândire, ei fiind originari de pe teritoriul actual al României, dar prezenți în toate statele Europei de sud est, ca și în țări adiacente precum Ucraina și Ungaria, ori Grecia, dacă nu includem această din urmă țară în Europa de sud est. Recent, după 1990, și mai intens după 2007, anul intrării Bulgariei și României în Uniunea Europeană, rudarii participă masiv la migrația la muncă în țările Europei de vest și de sud. În toate aceste țări rudarii au o identitate proprie recunoscută ca atare de restul populațiilor împreună cu care viețuiesc, dar în același timp marginală. Lucrările recente realizate în paradigma diferitelor discipline academice ale științelor socio-umane au dus la demitizarea acestora.

Multe dintre controversile legate de rudari privesc originea lor. Incluși în categoria populațiilor roma, rudarii resping de fapt această categorizare. Și într-adevăr, ipoteza cea mai plauzibilă și cea mai bine argumentată în lucrări academice este că aria lor de proveniență este sud vestul Transilvaniei, o zonă în care exploatările miniere datează din perioada romană. În perioada medievală, rudarii, denumiți și băieși în Transilvania, inițial de etnie roma s-au separat și specializat în extracția de minereuri aurifere, practicând conform unor autori și prelucrarea lemnului, dar ca ocupație secundară. Restructurarea acestei industrii în a doua jumătate a secolului al 18-lea de către administrația habsburgică i-a exclus forțându-i să ducă o viață nomadă și să emigreze către sud, vest și nord. Cel mai

mulți dintre ei s-au specializat în prelucrarea tradițională a lemnului, ocupație pe care au părăsit-o treptat în perioada interbelică și cea socialistă.

Această lungă introducere are ca scop să creioneze pentru un cititor mai puțin familiarizat tema cărții Sabrinei Tosi Cambini. Alegerea acestui subiect a fost pentru Tosi Cambini o experiență de lungă durată. Primele contacte cu rudarii emigrați în Italia le-a avut la începutul anilor 2000, dar un *internship* din 2008 într-un fost spital Luzzi din apropierea Florenței, abandonat în 2006, a determinat-o să facă pasul decisiv. Merită menționat că *internship*-ul lui Tosi Cambini nu a fost finanțat prin burse academice, ci de două organizații neguvernamentale de asistență socială din regiunea Toscanei, *Fondazione Giovanni Michelucci* și *Movimento di Lotta per la Casa*. La Luzzi a cunoscut mai mulți rudari din aria sud estică a României, județele Constanța și Călărași, cu care s-a împrietenit făcând în același și mai multe interviuri preliminare. Următorul an a fost cel al primei călătorii în România la rudele cunoștințelor ei de la Luzzi. A urmat apoi un teren antropologic de lungă durată. Între 2009 și 2016 Cambini a stat în fiecare an de la câteva săptămâni la luni de zile în familii de rudari din sate din Constanța și Călărași, dar și pe celălalt mal al Dunării, în Bulgaria, pe lângă orașul Silistra, unde acești rudari au rude (p. 11–20). Experiența de teren a lui Tosi Cambini este fascinantă, chiar și pentru antropologii și etnografii din România și Bulgaria, care foarte rar se implică în acest gen de teren *multi-sited*.

Structura volumului este dată de două părți consistente inegale ca mărime, dar fiecare cu un rost bine stabilit. În prima parte, denumită *Storia e mobilità*, Tosi Cambini abordează istoriile mai multor familii de rudari din satele din cele două județe din România menționate mai sus (din motive de etică a cercetării, Tosi Cambini a modificat numele acestor sate pentru a nu putea fi identificate). Deși mai scurtă (p. 25–110), această primă parte este cea mai interesantă, după părerea mea, în contextul bibliografiei academice existente despre rudari. Centrul ei de greutate este a doua secțiune, *Spazio genealogico, storico, geografico* (p. 43–90), în care Tosi Cambini reface prin datele de istorie orală colectate prin interviuri rețelele de mobilitate ale familiilor de rudari pe o perioadă lungă începând cu 1880, retragerea administrației otomane din Bulgaria și România și partajarea Dobrogei, până la căderea regimurilor socialiste în 1990. A existat o mobilitate naturală transfrontalieră de o parte și de alta a Dunării, începută încă înainte de 1880, dar intensificată imediat după această dată, ca și una tot naturală dar în granițele aceluiași stat, în perioada interbelică când ambele părți ale Dobrogei au fost incluse în România.

A existat însă și o migrație forțată în contexte dramatice, în timpul celui de-al doilea război mondial, când Dobrogea a fost din nou partajată între România și Bulgaria, mare parte din populația filoromânească, colonizată în anii 1920 fiind forțată să se mute înapoi în România. Rudarii ”bulgari”, în majoritate, au fost incluși în acest val, o parte din ei însă fiind deportată de către regimul autoritar pro-german al mareșalului Ion Antonescu, laolaltă cu evreii și populația roma. Tosi Cambini folosește o metodologie interesantă pentru colectarea datelor de istorie orală, anume refacerea rețelelor genealogice și matrimoniale ca și criteriile de stabilire a locuinței noilor căsătoriti, aducând în lumină relațiile dintre *lingurari*, rudarii din România, și rudarii migrați în Bulgaria.

A doua parte a volumului urmărește traiectoria migratorie de după 1990 a oamenilor din satele studiate în cele două județe din România. Deși aceste sate nu sunt decât câteva,

aria de acoperire a oamenilor de aici este impresionantă, acoperind de la nordul către sudul Europei, Norvegia și Marea Britanie, Germania, Franța, Spania, Italia, Serbia, Grecia și Turcia (p. 118). Migrația rudarilor are particularități pe care Tosi Cambini le aduce în prim plan și le abordează analitic (p. 124–125). Chiar dacă rudarii se înscriau în curente ample de migrație din România, rudarii se deosebesc prin practici specifice. În primul rând, cu timpul, își construiesc propriile rețele de legătură între România și diaspora, bazate pe legăturile de familie. Apoi, o practică în întregime inedită este migrația împreună cu toată familia nucleară, diferit față de români unde practica este ca numai unul dintre membrii adulți, soțul sau soția, să plece la muncă în afară, celălalt rămânând în țară. Aceasta din urmă practică a migrației rudarilor a dus la problemele de locuire, prin intermediul cărora Tosi Cambini a ajuns la tema cercetării ei, în speță fostul spital Luzzi loc de rezidență pentru mare parte dintre rudarii din satele din România studiate de Tosi Cambini. De-altfel ea și numește fostul spital Luzzi ”*un sat rudar*” (p. 134), chiar dacă alături de rudari trăiau acolo în 2009 și alte persoane de etnii și cetățenii diferite (din cele 334 de persoane, 239 erau de cetățenie română, rudari, restul fiind din Maroc, Tunisia, o familie roma extinsă de 26 de persoane din Muntenegru, și 9 italieni, p. 144). Mai mult fostul spital Luzzi, devine un fel de ”*acasă*” pentru rudari prin refacerea rețelilor de familie ca și a unei subiectivități reflectate în atașamentul și responsabilitatea rudarilor față de acest imobil (p. 135, 139–140 cu citate din autori precum Gilles Deleuze și Michel Foucault). Unii dintre rudarii de la Luzzi ajung aici după un traseu de migrație amplu, precum cazurile celor veniți din Maria Britanie, din Stratford upon Avon, a căror strategie inclusiv cea financiară, Tosi Cambini o reface în detaliu (p. 130–133).

Comunitatea de la Luzzi a fost percepută însă de autorități și prezentată în mass media italiană ca un focar de criminalitate, astfel că începând cu 2010 până în 2012 toate familiile rezidente sunt evacuate. Tosi Cambini reface în detaliu această situație punând accentul pe încercările rezidenților de a se disculpa de orice acuzații și a rămâne la Luzzi. În realitate mulți dintre rudari lucrau fără acte, în economia informală, ca zidari, îngrijitoare, oameni de serviciu, curieri etc. (p. 177). Mare parte dintre rudari se întorc în România după evacuarea de la Luzzi și încep să-și construiască un nou *acasă*, titlul ultimei secțiuni din volum (p. 203–236). Tosi Cambini urmărește cu acribie și această ultimă parte, pe baza terenului făcut în România după 2012. Este vorba despre refacerea aceleiași subiectivități și atașament față de locuirea unui teritoriu familiar (este citat Arjun Appadurai), în care se recuperează istoriile familiale de lungă durată și rețelele de rudenie abordate în prima parte a volumului.

Cartea Sabrinei Tosi Cambini este o fascinantă călătorie. Autoarea este atentă la cadrul teoretic, concepte precum subiectivitate, locuire, migrație, rețea familială, suburbie, sunt conectate la o bibliografie adecvată. Marele merit al cărții este însă materialul de teren adus în prim plan. De-altfel, Tosi Cambini pare conștientă și își asumă această latură intercalând între secțiunile de analiză și interpretare lungi viniete etnografice, *morceaux ethnografici*, cum le numește ea, pline de culoare și de substanță.

dr. Stelu Șerban
Cercetător științific gradul II, Institutul de Studii
Sud-Est Europene al Academiei Române
steluserban@yahoo.com

Antoaneta Olteanu, *Mitologie română*, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2021, I, 509 p.; II, 354 p.; III, 421 p.;

Urmărindu-i, timp de un sfert de secol, demersul științific, nu ne surprinde că doamna Antoaneta Olteanu a tipărit această masivă lucrare, *Mitologie română* (Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2021, I, 509 p., II, 354 p., III, 421 p.), care a fost precedată de o serie de lucrări pregătitoare: *Ipostazele maleficului în medicina magică* (1998), *Metamorfozele sacrului. Dicționar de mitologie populară* (1998), *Mitologie comparată* (1998), *Școala de solomonie. Divinație și vrăjitorie în context comparat* (1999), *Calendarele poporului român* (1999, ed. a doua, 2009), *Dicționar de mitologie. Demoni, duhuri, spirite* (2004), *Reprezentări ale spațiului în credințele populare românești* (2009).

Trilogia de acum este, deci, „o sinteză a sintezelor”. După ce în volumul I are trei capitole de punere în temă, intitulate *Scurtă evoluție a credințelor mitologice*, *Mitul – încercări de definire și Studiul mitologiei în România*, urmează marile secțiuni: *Cosmogonia*, *Personaje mitologice in illo tempore*, *Timpul sacru și Spațiul sacru*, cel de al doilea volum examinează *Lumea demonilor și Universul fricilor*, iar cel de al treilea *Universul magiei*.

Autoarea se delimitează net de unele scrieri similare, atât față de aceea a lui Marcel Olinescu, *Mitologie românească* (1944), lucrare a unui amator, cât și de aceea a lui Romulus Vulcănescu, *Mitologie română* (1987), „o lucrare care debordează de originalitate, extrem de stufoasă, la propriu și la figurat, care nu face decât să te îndepărteze de realitățile mitologice țărănești și să te poarte pe urmele unui demers subiectiv, exclusiv original, al unui cercetător preocupat mai degrabă de filosofare, decât de analiza etnologică”. Celor mai mulți dintre antecesori le reproșează că n-au rămas strict la sursele de mare probitate: „Modul de abordare a surselor primare de mitologie românească din lucrări ale lui S.Fl. Marian, Tudor Pamfile și Elena Niculiță-Voronca nu i-au făcut pe mulți autori să se gândească la necesitatea realizării unei mitologii românești din perspectiva exclusiv folclorică, etnologică, mai toți fiind îmboldiți să identifice, înainte de a avea tabloul complet, «modul specific» de a gândi al țaranului român, subtilitățile sale filosofice”.

Nici cu un anumit tip de comparatism nu este de acord: „...pe urmele lui Mircea Eliade și ale interpretării sale hermeneutice a istoriei religiei, și alți cercetători români au dorit să prezinte aspecte mitologice numai în conjunctură cu reprezentările culte ale altor sisteme mitologice (comparându-se, de multe ori, aspecte incomparabile), pentru a se încadra astfel într-o companie selectă, aristocratică, nu în cea a mitologiilor țărănești, ci în seria majoră a marilor culturi. De comparatism în general lumea a cam fugit (în ultimii ani, dacă ne uităm la afirmațiile unor autori care au scris lucrări pe teme de mitologie sau magie, comparatismul apare drept ceva depășit, el impunându-se a fi înlocuit cu o interculturalitate, interdisciplinaritate de multe ori dubioasă). De aici numeroase afirmații hazardate de-a lungul timpului: nu putem avansa nicio trăsătură a sistemului nostru mitologic ca fiind originală, dacă nu știm foarte bine ce se întâmplă și în sistemele mitologice cu care a intrat în contact”.

Este reticentă în fața preocupării unora de a propune specificități: „Este extrem de greu să vorbim de niște mituri specific românești, în condițiile în care și substratul, indo-european, cu nuanțe traco-geto-dace, aluviunile slave și din partea altor popoare